

FORMAREA CAPACITĂȚILOR DE AUTOREGLARE A ACTIVITĂȚII COPIILOR CU DIZABILITĂȚI MINTALE

Emilia LAPOȘINA, Olesia FRUNZE

Republica Moldova

Articolul prezintă argumente privind importanța formării capacităților de autoreglare a activităților și a formării de abilități necesare pentru integrarea socială a copiilor cu *dizabilități mintale*. Abordarea acestui subiect este de o mare actualitate la nivel național și internațional. Aceasta este orientată spre dezvoltarea unor competențe de comunicare funcționale menite să faciliteze o bună integrare a copilului în medii și contexte diferite. Caracterul interdisciplinar al subiectului abordat acoperă domeniul psihopedagogiei speciale, cu conotații în sfera domeniului educațional și corecțional, a evaluării și intervențiilor, a psihologiei limbajului și comunicării în situații critice de disfuncționalitate a procesului de comunicare.

Cuvinte-cheie: dezvoltare mintală, deficiență, autoreglare, sub control, incluziune, integrare, metode de abordare psihopedagogică, competențe.

TRAINING THE CAPABILITIES OF SELF-REGULATION OF THE ACTIVITY OF CHILDREN WITH MENTAL DISABILITIES

The article presents arguments regarding the importance of training the capacities of self-regulation of activities and the training of skills necessary for the social integration of children with mental disabilities. The approach to this subject is very topical at the national and international level. This is oriented towards the development of functional communication skills aimed at facilitating a good integration of the child in different environments and contexts. The interdisciplinary character of the subject covered covers the field of special psychopedagogy, with connotations in the sphere of educational and correctional field, evaluation and interventions, psychology of language and communication in critical situations of dysfunction of the communication process

Keywords: mental development, deficiency, self-regulation, under control, inclusion, integration, methods of psycho-pedagogical approach, competences.

Într-o perioadă în care mediul academic este preocupat de calitatea studiilor și perfecționarea sistemului de învățământ incluziv o atenție sporită se acordă activităților de alfabetizare, de diminuare a abandonului, inadapării și eșecului școlar. În vederea atingerii acestui scop au fost elaborate acte normative naționale ce recomandă oferirea șanselor egale de educație tuturor copiilor, indiferent de problemele psihice sau sociale, având dreptul la servicii multidisciplinare individualizate [1].

Experiența internațională, studiile naționale au demonstrat că pedagogia centrată pe copil contribuie considerabil la reducerea eșecului și abandonului școlar, concomitent cu obținerea unor rezultate școlare de ansamblu mai ridicate [2].

Politicile și practicile actuale educaționale promovează deschiderea către „o școală pentru toți”, care potențează diferențele și le folosește ca prilej de învățare și experimentare diferită, de perfecționare a strategiilor formative. Totodată, copiii cu dizabilități din școlile incluzive se confruntă cu situații de risc pentru dezvoltarea lor ulterioară [3]. Conceptul de risc în pedagogia specială modernă construiește o altă dimensiune a înțelegerii problematicii copiilor cu dizabilități, orientând spre cunoașterea timpurie, prevenirea și sprijinirea la timp a unei dezvoltări care să dea copiilor o șansă la adaptare și integrare școlară și socială [3, 4, 1].

Abordând problema privind dificultățile de integrare în procesul de învățare școlară a copiilor cu dizabilități, presupunem că „dizabilitatea” este un termen generic pentru afectări, limitări ale activității și restricții în participare. Termenul denotă aspectele negative ale interacțiunii dintre individ (care are o problemă de sănătate) și factorii contextuali în care se regăsește (factori de mediu și personali). Pe de o parte, dizabilitatea este considerată un rezultat al interacțiunilor dinamice dintre o persoană și mediu, incluzând construcțiile sociale, care duc la discriminare și stigmatizare, mediul care ar trebui adaptat pentru fiecare persoană, incluzând persoane cu dizabilități, prin scoaterea barierelor și crearea condițiilor optime dezvoltării, educației, instruirii [4]. Pe de altă parte, în condițiile unei instruirii speciale, potențialul dezvoltativ al persoanelor cu dizabilități presupune formarea abilităților de modificare a conduitei lor pentru a se acomoda optim mediului determinat, de a face față, de a răspunde favorabil solicitărilor și exigențelor anturajului, implicându-și în același timp și cerințele individuale [2].

În condițiile de activitate a clasei incluzive cadrele didactice și cele de sprijin au remarcat necesitatea selectării metodelor eficiente de stimulare progresivă a activității elevilor cu dizabilități mintale de la acțiunile în comun, acțiuni după model și instrucțiune spre realizarea independentă a unui algoritm de acțiuni în situații diferite. Cadrele didactice au insistat asupra recomandărilor metodice aplicate în cadrul procesului de instruire a copiilor cu dizabilități care vor spori gradul de autoreglare a activității copiilor în clasa de elevi, fapt cu impact benefic atât pentru dezvoltarea copiilor cu retard mental și succesul școlar al acestora, cât și pentru profesorii școlari în vederea organizării eficiente a procesului de predare-învățare-evaluare în clasă.

În acest sens o condiție esențială o prezintă precizările conceptuale psihopedagogice, precum și determinarea condițiilor recuperării dificultăților

de autoreglare a activității la copiii cu retard mintal [5,6]. Studiile arată că deprinderea unor abilități autoreglatorii sporește atât performanțele și competențele, cât și sentimentul autoeficacității la elevi. Rezultatele desprinse de la mai mulți cercetători (M.Boekaertz, C.Midgley, P.Pintrich, D.Schunk, B.J. Zimmerman, A.Boulet) [apud 7, p.44-45] denotă că individul este capabil să gestioneze autoreglarea în sens adaptativ, ceea ce caracterizează comportamentul uman în toate aspectele funcționării psihosociale a individului. În special, cercetările în domeniul psihologiei și psihopedagogiei sunt orientate spre cercetarea problemelor învățării autoreglate, autoreglării emoțional-volitive și altele. B.J. Zimmerman a indicat importanța învățării autoreglate, care, în viziunea autorului, este un proces activ și constructiv, de monitorizare, reglare și ajustare a activității cognitive, a resurselor motivaționale/emoționale și a comportamentului propriu în funcție de setul de scopuri al unei persoane [8, apud 7, p.44].

Autoreglarea reprezintă acele răspunsuri directe, adesea automatizate, ale individului, care au ca scop reducerea factorilor perturbatori existenți între expectanțele individului și realitatea percepută. Autoreglarea implică procese cognitive și comportamentale și, în mare parte, întotdeauna acompaniată de control emoțional. În mod sintetic, în accepțiunea lui B.J. Zimmerman, autoreglarea face referire la „gândurile, emoțiile și acțiunile care sunt planificate și adaptate atingerii unor scopuri personale” [7].

O altă definiție comprehensivă a învățării autoreglate, adoptată de mai mulți autori, este aceea de învățare ghidată de acțiune strategică (planificare, monitorizare și evaluare a proceselor personale în raport cu un standard) și de motivația de a învăța [9], fapt care ne îndeamnă spre selectarea metodelor de ghidare și sprijinire graduală a elevilor cu dizabilități în cadrul realizării sarcinilor de învățare și menținere a unui nivel de motivație pentru activitatea școlară.

Dat fiind faptul că reglarea, în viziunea noastră, prezintă un proces dinamic, complex, constituit din aprobarea scopului, planificarea atingerii scopului, cu selectarea procedeelelor optimale și controlul activității, constatăm că problema respectivă în domeniul psihopedagogiei speciale a fost abordată diferit și sub alte aspecte specifice. Cercetările realizate au condus la elaborarea conceptului de autoreglare, care ulterior a determinat apariția unei noi direcții de cercetare, ce a avut drept obiect de studiu reglarea emoțional-volitivă (Е.П. Ильин [10], В.И. Селиванов [11], В.А. Иванников [12]).

După В.А. Иванников, reglarea emoțional-volitivă este manifestarea voinței și autoreglării voluntare a reacțiilor emoționale, stărilor emoționale și acțiunilor prin schimbarea reacțiilor emoționale și a atitudinii față de acțiune.

O cercetare interesantă a fost efectuată de către В.А. Иванников și Е.В. Эйдман [13] axată pe structura calităților reglajului emoțional-volitiv și legătura dintre aceste calități: calități moral-volitiv condiționate de reglarea social-normativă (răspunderea, inițiativa, independența, obligativitatea, energia); calități ce țin de reglarea emoțional-volitivă (răbdarea, stăpânirea de sine); calități volitive propriu-zise, legate de autoreglarea motivațională (fermitatea, perseverența, curajul).

О.А. Конопкин [14] a propus concepția de autoreglare conștientă și a descris structura ei, care include: aprobarea scopului, programul de acțiune, aprecierea criteriilor de succes, aprecierea rezultatelor și corecția acțiunilor. În opinia savantului, componentele autoreglării conștiente sunt: prezența unei structuri funcționale și formarea ei, subordonarea strictă a scopului rezultatului preconizat, factorul emoțional-relațional, capacitatea de a prelucra informația în planul intern al conștiinței.

А.Н. Шимгаев [15], studiind mecanismele declanșării insuccesului și fricii la copiii cu cecitate, explică că aceste mecanisme se activează din cauza statutului social diminuat de deprivarea vizuală și conduc spre reglaj emoțional-volitiv deficitar. Trăind această emoție – frica, copiii manifestă reacții de protecție diferite, în dependență de intensitatea situației psihotraumatice. Comportamentul de protecție duce la inhibiția proceselor cognitive. Impactul organic asupra reglajului emoțional-volitiv la copiii cu vârsta de 3 și 6 ani a fost studiat de către В.В. Лопеп [16]. Autorul a menționat următoarele: copiii cu insuficiență organică demonstrează comportament emoțional adaptiv diferit în funcție de vârstă: la copiii de 3 ani reglajul este orientat spre mama, la cei de 6 ani – spre alte persoane. Conduitele copilului depind de acțiunile mamei: în cazul hiperprotecției din partea mamei, copiii demonstrează un comportament adecvat; în cazul comportamentului sensibil din partea mamei se dezvoltă reglajul normal.

Н.Л. Росина [17] a studiat particularitățile autoreglării în procesul de instruire a elevilor din clasa întâi; В.В. Кисова [18] a analizat dezvoltarea autoreglării prin surse productive la preșcolarii de vârstă mare cu RDP. В.И. Лубовский (1989, 2009) și Т.В. Егорова [19] atenționează că pentru această categorie de copii sunt caracteristice nivelul scăzut al dezvoltării operațiilor de control al activității proprii, dificultățile în menținerea instrucției pentru o anumită perioadă de timp. Reglarea deficitară se manifestă elocvent în toate momentele procesului de instruire. Г.И. Жаренкова [20] caracterizează activitatea copiilor cu RDP prin lipsa interesului stabil față de realizarea sarcinilor propuse, impulsivitate; orientare slabă în sarcini, fapt ce condiționează apariția acțiunilor greșite; orientarea imperfectă spre un scop; activitate diminuată; lipsa inițiativei și a dorinței pentru ameliorarea

rezultatelor obținute, incapacitatea de a înțelege greșelile etc.

E.A.Стребелева (1996) și У.В. Ульenkova [21] au stabilit particularitățile autoreglării la copiii cu retard mintal: dificultăți în decodarea regulilor la etapa orientativă, orientarea preponderent spre regulile de caracter senzorial, copierea mecanică a exemplului, lipsa modernizării procesului de executare, nerespectarea unor reguli, incapacitatea comparării rezultatului obținut cu exemplul la etapa de apreciere, autocontrol slab diferențiat la toate etapele activității.

Sintetizând cercetările realizate în ultimii zece ani în domeniul autoreglării activităților, inclusiv al activității de învățare, evidențiem următoarele aspecte care mai puțin au fost preponderent investigate:

- Identificarea dificultăților care stau la baza formării competențelor de autiregare a activității (învățării etc.);
- Elucidarea relației dintre motivația, autoreglarea și succesul în realizarea activităților școlare;
- Explicarea relației dintre învățarea autoreglată și integrarea în grupul școlar;
- Elaborarea unui set de metode didactice pentru formarea la elevii cu dizabilități a competențelor de autoreglare a activității, aplicate de cadrele didactice;
- Identificarea elevilor cu profil de risc în ceea ce privește învățarea autoreglată;
- Elaborarea strategiilor de intervenție pentru dezvoltarea abilităților de învățare autoreglată.

Învățarea autoreglată a devenit în timp un concept-cheie în psihologia educațională, rolul ei fiind unul de însemnătate majoră prin influența pe care o are asupra performanțelor în învățare și asupra adaptării școlare. În majoritatea lor cercetările realizate în acest domeniu pornesc de la două modele teoretice ale învățării autoreglate, *modelul procesării informației* și *modelul sociocognitiv*.

B.J. Zimmerman consideră ca autoreglarea învățării se desfășoară ca un proces ciclic, urmând trei faze secvențiale și ordonate în timp, fiecare dintre care vizează toate cele trei componente implicate în experiențele de învățare: personal, comportamental, contextual. Caracterul ciclic este determinat de feedback-ul pe care îl are persoana de la o performanță anterioară și care e utilizat pentru a face modificări în acțiunile ulterioare. Aceste ajustări continue sunt necesare, întrucât factorii personali, comportamentali și ambientali se modifică în mod constant în timpul procesului de învățare.

Fazele ciclice ale învățării autoreglate (adaptat după B. J. Zimmerman) [apud 7, p.45]:

1. *Faza de planificare anticipată* (analiza sarcinii, stabilirea scopului, planificarea etapelor de realizare, automotivare (interesul pentru sarcină și valoarea

atribuită, orientarea spre scop);

2. *Faza performanței și a controlului volitiv* (presupune activități care antrenează atenția și acțiuni precum autocontrolul și autoobservarea, utilizarea strategiilor de examinare și estimare a situației).
3. *Faza de autorefecții* antrenează judecăți relative la propria persoană ca ajutor al realizărilor obținute și autorefecții asupra reacției proprii ca rezultat. Criteriile în bază cărora se face autoevaluarea pot fi de performanță (evoluția de la novice la expert), de comparare, prin raportare la rezultatele personale anterioare, normative (comparații sociale prin raportare la performanțele grupului).

Autoevaluarea și atribuirile cauzale stabilite generează satisfacție, mândrie, încredere în sine sau nemulțumire, neliniște, autoapreciere scăzută. Reacțiile care urmează pot fi diferite: de coping, de apărare sau defensive, pot influența necesitatea adaptării ulterioare a efortului de învățare și a nivelului de performanță sau abandonarea studiului și influențează anticiparea următoarei secvențe de învățare a următorului control volitiv.

Formarea competenței de autoreglare a învățării, susține B.J. Zimmerman, presupune parcurgerea succesivă a patru etape poziționate ierarhic, copilul progresând, de la un nivel la altul, prin achiziția unor deprinderi asociate experiențelor de învățare. Aceste etape includ:

- 1) observarea (contemplarea asupra deprinderii demonstrate de un model profesionist, expert);
- 2) reproducerea prin imitare a deprinderilor observate (cu suportul, sub îndrumarea unui expert);
- 3) autocontrolul (aplicarea independentă a deprinderilor învățate în condiții structurate, predeterminate);
- 4) autoreglarea (adaptând utilizarea deprinderilor la condițiile schimbate: personale, de mediu (fizic și social) și contextuale (domeniu de cunoaștere, caracteristici ale sarcinii, timp și resurse)) [22, 7, p.45].

Această reprezentare ierarhică a proceselor de autodirecționare nu presupune că subiectul va avansa neapărat toate patru niveluri ale patternului secvențial și nici nu sugerează că, odată formată, abilitatea de nivel superior (autoreglarea) va fi utilizată universal, sistematic și constant. Se promovează ideea că punerea în acțiune a autoreglării este determinată și de contextul învățării.

Conform teoriei acțiunii mintale (teoria formării pe etape a acțiunilor mintale) a psihologul rus P.J. Galperin (1966, 1985), (acțiunea mintală considerată ca scop al învățării este rezultanta unui proces de interiorizare care parcurge mai multe etape: de la familiarizarea cu sarcina învățării spre etapa de „acțiune materializată” cu obiectul, după care urmează a treia etapă în care

acțiunea materializată este transferată în planul vorbirii sau al limbajului extern cu voce tare fără sprijin pe materialul obiectiv ca în etapele anterioare, ajungând treptat la cea de a patra etapă ce desemnează nivelul acțiunii în forma „limbajului extern pentru sine”. Limbajul fiind o metodă de comunicare cu ceilalți, la această etapă devine o metodă de comunicare cu sine și, deci, un instrument al gândirii. Cea de a cincea etapă desemnează nivelul acțiunii în forma limbajului anterior. Acum are loc interiorizarea acțiunii materiale în cea mintală.

În baza conceptelor teoretice prezentate am elaborat un program de formare a competențelor de autoreglare a activității, la moment pus în aplicare experimentală, cu utilizarea materialelor de suport pentru copiii de vârstă preșcolară (de ex., plan de acțiuni în desene și tablouri) și pentru elevii claselor primare (în varianta mixtă cu utilizarea cuvintelor-cheie etc.), rezultatele cărora vor fi analizate ulterior.

Totuși, elaborarea unor metode de cercetare și dezvoltare a autoreglării generale la copiii cu dizabilități mintale se întâlnește sporadic. Nu am atestat cercetări complexe cu referință la dezvoltarea și corectarea dificultăților de formare a autocontrolului activității copiilor cu retard mental cu diferite grade de profunzime a stării în dependență de etapele de vârstă.

- Numeroși autori abordează problema legităților dezvoltării sferei cognitive în caz de dizabilitate mintală, însă până în prezent legitatea dezvoltării autoreglării activității la copiii cu DM nu a fost elaborată.
- Adaptarea copilului cu dizabilități mintale la activitatea de învățare va fi insuficientă și nu va permite diminuarea eșecului școlar, dacă una dintre componentele structurale ale autoreglării activității este dezvoltată insuficient.
- Remarcând cercetările fundamentale referitoare la problema autoreglării activității la copiii cu DM, trebuie menționat că în lipsa unor date veridice privind caracteristica stării de echilibru psihologic și adaptării copiilor cu dizabilități la condițiile școlii, am acordat atenție studierii multidimensionale a particularităților procesului de autoreglare a activității, ale cărei rezultate depinde de interacțiunea factorilor interni și externi, de calitatea interacțiunii reciproce a subiecților în activitatea de învățare școlară. Această problemă este mult mai acută pentru copiii cu dizabilități. Pedagogii și psihologii relevă cauza dificultăților pe care le întâmpină școala, indicând că aceasta constă în deficiențele pregătirii copiilor pentru școală. Pentru pedagogii contemporani actuală este problema ce vizează educarea atitudinii pozitive față de școală la copiii veniți în clasa întâi [1].

Efortul sporit la care este supus copilul cu dizabilități pentru a se adapta sarcinilor școlare, în condițiile de explozie informațională, de integrare în clasa

de copii cu abilități de instruire mai avansate, potențează diversificarea dificultăților de adaptare a elevilor la cerințele procesului instructiv-educativ. În dependență de trăsăturile individuale, dificultățile de adaptare școlară a copilului cu dizabilități se pot manifesta ca incapacități temporare de a face față exigentelor instructiv-educative sau ca proces prelungit cu consecințe distructive etc. [23].

Eficiența activităților de învățare depinde în mare măsură și de caracteristicile proceselor și funcțiilor psihice, care intră în structura complexă a personalității fiecărui școlar. Copiii cu dizabilități ca grup prezintă anumite manifestări de dezvoltare atipică, totodată îmbinând trăsăturile specifice dezvoltării copilului cu anumite dizabilități și nivele în dezvoltare.

Analiza datelor obținute poate preciza măsura în care elevii cu dizabilități sunt adaptați din punct de vedere pedagogic, normativ și relațional la solicitările învățământului incluziv, și anume:

1. Cercetarea potențialului elevilor cu dizabilități prin dezvoltarea unei motivații și atitudini pozitive față de activitatea școlară poate servi indicator ce demonstrează în măsuri diferite manifestarea pasivității, interesului și motivației fluctuante și superficiale în ceea ce privește activitatea școlară etc., comportamente inadecvate, manifestate ocazional, neexplicabile de activitatea în clasă și anturajul școlar [4, 5, 2]. La copiii cu dizabilități se constată o dezvoltare insuficientă a competențelor de instruire și autoinstruire, de a primi, organiza, planifica, controla și evalua calitatea realizării sarcinilor etc., persistența tendinței de a învăța mecanic pe de rost conținuturile fragmentare ale lecțiilor, ceea ce poate genera situații de oboseală, scăderea capacității de memorare și concentrare a atenției.
2. Analiza capacităților de acomodare la grupul școlar, de comunicare și relaționare cu colegii și profesorii a demonstrat o mare diversitate în ce privește nivelul de dezvoltare la elevii cu dizabilități a capacității de comunicare și relaționare cu ceilalți elevi și dificultăți semnificative la nivelul comunicării acestora cu profesorii.
3. Studiarea dezvoltării capacității de a asimila valorile, de a se conforma normelor și regulilor de conduită care funcționează în interiorul mediului școlar și extrașcolar a demonstrat că spectrul modelelor de comportare a elevilor cu dizabilități este divers, ceea ce se explică prin dificultățile de aplicare a modelelor de comportament acceptate în școală etc., cu unele manifestări excepționale cauzate predominant de situații externe.

Educația integrată este orientată spre finalități specifice, și anume: formarea autonomiei personale, care presupune anumite competențe de autoreglare a activităților în mediul social. Educația integrată își construiește finalitățile cu un grad mare de generalitate pornind de la curente ideologice venite din

orientările umaniste ale științelor socio-umane, care promovează ideile de *diversitate umană, normalizare, egalizare a șanselor și de integrare.*

Referințe:

1. SACALIUC. N. Problema adaptării școlare în clasa incluzivă: ?n: Materialele conferinței științifico-practice internațională „Educația incluzivă: dimensiuni, provocări, soluții”. Ediția a II-a, 7 octombrie 2016.
2. *Izolați printre noi: dimensiuni ale participării copiilor cu cerințe educaționale speciale în sistemul de educație românesc* / coord.: Mădălina Turza, Gelu Dumnică. București: Rentrop & Straton, 2015.
3. MORAN A. Embracing inclusive teacher education. In: *European Journal of Teacher Education*, 2007, vol.30, p.119-134.
4. BUJOR (CORCHEȘ), S.A. *Proiectarea, organizarea și desfășurarea activităților instructiv-educative ?n clasele de copii cu deficiențe multiple asociate*: Rezumatul tezei de doctorat. Cluj-Napoca, 2016.
5. COAȘAN, A., VASILESCU, A. Adaptarea școlară. București: Editura Științifică, 1988, 121 p. <https://www.scribd.com/document/138377904/297-Aurelia-Coasan-Anton-Vasilescu-Adaptarea-%C5%9Fcolar%C4%83-1988> [Accesat: 15.10.2022].
6. MIHAI, A. Adaptarea școlară. *Abordare psiho-sociopedagogică în învățământul primar*. Sibiu: „Sf. Ierarh Nicolae”, 2010. 164 p.
7. REABOI-PETRACHE V. *Managementul timpului în învățarea autoreglată a studenților*: Teză de doctor în științe ale educației. Specialitatea 533. 01 – pedagogie universitară. Chișinău, USM, 2020, p.29-50. CZU 378.091(043.2). http://www.cnaa.md/files/theses/2020/56151/viorica_reaboi-petrachi_thesis.pdf [Accesat: 5.09.2022].
8. ZIMMERMAN, B.J., SCHUNK, D.H (Eds.). *Self-regulation of learning and performance: Issues and educational applications* . Hillsdale, NJ:Lawrence Elbaraum Associates, 1994, p.3-21. ISBN 978-0805813357
9. FOCȘA-SEMIONOV, S. *Învățarea academică independentă și autoreglată: Ghid pentru studenți*. Chișinău: CEP USM, 2009. 286 p. ISBN 978-9975-70-901-9
10. ИЛЬИН, Е.П. *Психология воли*. Санкт-Петербург: Питер, 2009. 368 с.
11. СЕЛИВАНОВ, В.И. *Волевая регуляция активности личности. Избранные психологические произведения*. Рязань: Изд-во Рязан. пед. ин-та, 1992, с. 208-225.
12. ИВАННИКОВ, В.А., ЭЙДМАН, Е.В. Структура волевых качеств по данным самооценки. В: *Психологический журнал*, 1990, №3, с.39-49.
13. ИВАННИКОВ, В.А. *Психологические механизмы волевой регуляции*. Москва: Питер, 2006. 208 с.

14. КОНОПКИН, О.А. *Психологические механизмы регуляции деятельности*. Москва: Ленанд, 2011. 320 с.
15. ШИМГАЕВ, А.Н. Феномен тревожности и коррекция нарушений в эмоциональной сфере у слабовидящих подростков. В: *Дефектология*, 2007, №2, с.32- 37.
16. ЛОРЕР, В.В. Особенности эмоциональной регуляции у младенцев с церебрально-органической недостаточностью при взаимодействии с матерями. В: *Дефектология*, 2010, № 3, с.48-52.
17. РОСИНА, Н.Л. Формирование саморегуляции в учебной деятельности младших школьников с проблемами в развитии. В: *Психологические особенности детей и подростков с проблемами в развитии*, 2007, р.223-251.
18. КИСОВА, В.Р. *Формирование саморегуляции в учебной деятельности дошкольников с задержкой психического развития*. Н. Нижний Новгород, 2010. 235 с.
19. ЕГОРОВА, Т.В. *Особенности младших школьников отстающих в развитии*. Москва: Педагогика, 1973. 149 с.
20. ЖАРЕНКОВА, Г.И. Действия детей с задержкой психического развития по образцу и словесной инструкции. В: *Дефектология*, 1972, № 4, с.29-35.
21. *Психологические особенности детей и подростков с проблемами в развитии. Изучение и психокоррекция*. /Под ред. проф. Ульяновской У.В. Санкт-Петербург: Питер, 2007. 303 с.
22. ZIMMERMAN, B.J. Atteining self- regulation:a social-cognitiv perspective. In: *BOEKAERTS, M., PINTRICH, P.R., ZEIDNER, M. Handbook of self-regulation*. Burlington, MA:Elsevier, Inc, 2005. 783 p. ISBN 9780121098902
23. <http://www.copilasul.com/articole/psihologia-copilului/adaptarea-scolara.php> [Accesat: 12.10.2022].

Date despre autori:

Emilia LAPOȘINA, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova

ORCID: 0000-002-0533-1471

Olesea FRUNZE, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova

ORCID: 0000-0002-0870-485X